

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA’NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

1. Abdullayev R. An'anaviy o'zbek musiqasi asoslari. "MIRON – ART – DESIGN", Toshkent – 2023.
2. I.A.Karimov. Milliy an'ana ma'naviy yuksalish yo'lida xizmat qilsin.// Ma'naviy yuksalish yo'lida. Toshkent – 1998.
3. Mirziyoyev Sh.M. – Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston. – 2016.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-noyabr—O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3391-son qarori. Xalq so'zi gazetasi. 2017-yil 18-noyabr soni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevral – Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risidagi PQ – 112-sonli qarori.

Sayidov Bahodir Qodir o'g'li,

*O'zbekiston davlar san'at va madaniyat instituti
"Milliy qo'shiqchilik" kafedrasida katta o'qituvchisi*

ASHULA VA QO'SHIQ JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI VA FARQLARI

Annotatsiya: *Maqolada ashula va qo'shiq janrlarining o'ziga xos xususiyatlari va farqli jihatlari haqida so'z boradi. Ushbu maqolani yozishimga milliy musiqamizning ikki yirik janri bo'lgan ashula va qo'shiq janrlarining o'rnini qo'pol ravishda almashtirib ifodalash odat tusiga aylanayotganligi turtki bo'ldi.*

Kalit so'zlar: *ashula, qo'shiq, maqom, bastakor, aruz.*

Annotation: *This article discusses the distinctive characteristics and differences between the genres of lyrical singing (ashula) and qoshiq. The reason for writing this article was the increasing tendency to inaccurately interchange these two major genres of our national music.*

Keywords: *lyrical singing (ashula), qoshiq, maqom, composer, aruz.*

O'zbek mumtoz musiqasini tashkil etuvchi aytim-ashula janrlar tarkibiga mumtoz ashula va qo'shiq kiradi. Har biri o'ziga xos mavqei, mazmuni, kuy-ohang tizmi, shakli va ijro uslublari bilan ajralib turadi. O'zbek mumtoz ashula yo'llari o'zining an'anaviyligi, buyukligi, ta'sirchanligi, professionalligi, mukammalligi, ko'plab badiiy vositalarga boyligi bilan o'ziga xos musiqa-ijrochilik san'ati turiga aylangan. Katta badiiy-estetik imkoniyatlatga ega bo'lgan mumtoz ashula yo'llari

milliy ruh, milliy qiyofani shakllantirish, milliy qadriyatlarni saqlash, boyitish va keying avlodga etkazib berishning samarali vositasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Ashula – lirik xarakteridagi rivojlangan kuy shakliga ega bo‘lgan yirik aytim-ashula yo‘li. Ashula mumtoz musiqaning etakchi janrlaridan bo‘lib, o‘zining kuy rivoji, vazmin lirik yoki og‘ir xakteri, hayajonli va dardli mazmuni, diapazon kengligi, usul-ritmining sezilarli darajada murakkabligi va ijro uslubi mukammalligi bilan ajralib turdi. Sharq mumtoz (Lutfiy, Navoiy, Jomiy, Fuzuliy, Haziniy, Mashrab, Muqimiy, Furqat, Ogahiy, Munis va b.) va o‘zbek (Chustiy, Sobir Abdulla, Po‘lat Mo‘min, Erkin Vohidov, Kamtar, Normurod Narzullayev va b.) shoirlarning aruz vaznida yozilgan g‘azal, ruboiy, muxammaslar ashula janrida keng qo‘llanib kelingan.

Falsafiy ma‘noga ega bo‘lgan, shuningdek, alam, ayriliq va hasratni ifodalovchi ishqiy-lirik va ayrim nasihatgo‘y mazmun ko‘proq ashula mavzusiga xosdir. Ashulada so‘z va kuy uzviy bog‘liqdir, bu holat asarning butun mazmunini, mohiyatini tashkil etadi. Chunki undagi umumiy mantiqiy bog‘liqlik, vazn, qofiya, ohang, musiqiylik tinglovchiga zavq-shavq uyg‘otadi, hayajonli kayfiyat paydo qiladi.

Ashula janr sifatida folklor va mumtoz musiqa ijodiyoti keng tarqalgan, ammo she‘r matnlari (folklor namunalarida xalq so‘zlari), kuy rivoji va ijro uslublari bilan ajralib turadi, masalan, “Tanovar” – folklor yo‘nalishida “Qora soch”, “Sumbula”, “Endi sendek”, mumtoz ashula namunalari “Adolat tanovari”, “Yovvoyi tanovar” va b. (bular bir ohang asosida shakllangan).

Mumtoz ashulalar musiqiy matnining rivojlanishi hamda kuy tuzilmalarining nisbatan davomliroqligi va kengroq diapazonligi, baland avji mavjudligi bilan xalq ashulalaridan sezilarli darajada farqlanadi. Ularning rivojlanish jarayoni daromaddan boshlanib tobora avjlangan holda rivojlanadi. Shu tufayli ashula shaklidagi asar mumtoz va bastakorlik ijodiyotlarida keng o‘rin olgan, uning lokal variantlari mavjud, jumladan, Buxoroda xalq ashula va muxammas, Xorazmda suvora va naqsh, Farg‘ona vodiysida ashula yo‘llari, katta ashula, yovvoyi ashula deb yuritiladi. Diniy va pand-nasihat mavzusidagi (Mashrab, Ahmad Yassaviy, Ogahiy, Haziniy, Furqat, Huvaydo, Maxtumquli) mumtoz ashula yo‘llari – munojot, na‘t, qalandar, xonakoi, hamd, manzuma deb yuritiladi. Bunday ashulalar shakalan va mazmunan yanada murakkabroq va mukammalroq bo‘lib, mumtoz musiqamizning salmoqli qismini tashkil etadi.

O‘zbek bastakorlari ham mumtoz ashula janri asosida asarlar yaratganlar. Bu ashulalar yakkanavoz ijrosida, cholg‘u ansambli jo‘rligida aytilib kelingan. “Tanovar”, “Munojot”, “Girya”, “Adashkanman”, “Yolg‘iz”, “Qomating”, “Kurd”, “Ol xabar” kabi mumtoz yo‘lidagi ashulalar, “Kuygay” (Y.Rajabiy), “Sensan sevarim” (O.Hotamov), “Naylayin” (J.Sultonov), “Ey, chehrasi tobonim”

(F.Sodiqov), “Diyorimsan” (K.Jabborov), “Bir ishva bilan” (M.Murtazoyev), “Guluzorim” va “Bebokcha” (A.Abdurasulov), “Qachon bo‘lg‘ay” (M.Mirzayev) va b. Bastakorlarning ashulalari xonanda (professional va havaskor)lar repertuaridan mustahkam o‘rin olgan. Yirik namoyondalar – K.Otaniyozov, J.Sultonov, M.Uzoqov, F.Mamadaliyev, R.Mamadaliyev, O.Xudoyshukurov, H.Boltayev, B.Dovidova, M.Tojiboyev va b.

O‘zbek ijrochilik amaliyotida ashula turkumlari ham mavjud, jumladan, “Tanovar I-V”, “Qalandar I-V”, “Eshvoy-Eshvoy kurd-Eshvoy turkman”, “Qalandari-Samandari”, “Dilxiroj-Sinaxiroj” va b.

Qo‘shiq – keng ma‘noda she‘riy-musiqiy janrdir. Vokal musiqasining eng ommalashgan, ko‘proq band shakliga asoslangan turi, shuningdek, kuylashga mo‘ljallab to‘qilgan she‘riy asarlarning umumiy ifodasi. Xalq ijodiga mansub, bastakor va kompozitorlar yaratgan, ommabop musiqa yo‘nalishidagi qo‘shiqlar farqlanadi.

Kelib chiqishi, janri va mazmuniga qarab marosim qo‘shiqlari, ommaviy qo‘shiq, shahar, dehqon, bolalar, maishiy, harbiy, lirik, raqs va boshqa qo‘shiqlar ajratiladi. Qo‘shiq kuyi diapazoni ixchamligi, musiqa rivoji band (yoki band-naqarot) shakliga asoslanganligi, ohanglar tizimida so‘z va kuy intonatsiyalari mushtarakligi, she‘riy matndagi g‘oyaviy-emotsional mazmun rivojining umumiy tarzda (badiiy yakuni sifatida) ifodalanishi bilan ajralib turadi. Qo‘shiqning yana o‘ziga xos tomoni – she‘riy matn va kuy shakllarining o‘zaro mutanosibliigi, bir xil hajmdagi tuzilmalar (she‘rda – band, kuyda – davr)ga asoslanganligidan iborat.

Qo‘shiqning she‘riy matnlari aniq kompozitsiyasi, har bir bandida muayyan tugal fikr ifodalanganligi bilan ajralib turadi. Sharqda xalq qo‘shiqlari o‘ziga xos milliy xususiyatlarga ega bo‘lib, O‘rta Osiyoda ir (jir), terma, o‘lan, lapar, yalla kabi nomlar bilan ataladi. Bular negizida bastakorlar ijodi, XX asrda zamonaviy qo‘shiq shakllari rivoj topgan. Yevropa professional musiqa san‘atida O‘rta asrdagi shoir-xonandalar (Fransiyada truver va trubadurlar, Germaniyada minnezingerlar va boshqalar)ning asarlari, meysterzingerlar san‘ati namunalari, Uyg‘onish davri yaratilgan ko‘p ovozli italyan sapgopepa, nemischa lesl, fransuzcha spapzop, XVII-XVIII asrlardan ommaviy tus olgan gomofoniya uslubidagi qo‘shiqlar, romantizm davridagi kompozitorlar ijodidagi qo‘shiq, XX asrda keng rivoj topgan ommaviy qo‘shiq, estrada qo‘shiqlari va boshqa professional qo‘shiqning rivojlanish bosqichlaridir.

Shoirlardan P.Beranje, R.Byorns, R.Hamzatov, V.Visotskiy va boshqa, O‘zbekistonda – Hamza, Habibiy, Sobir Abdulla, Mirtemir, Chustiy, T.To‘la, P.Mo‘min, N.Narzullayev, Muhammad Yusuf, E.Vohidov, J.Jabborov va boshqalarning qo‘shiq she‘riyati rivojidagi xizmatlari katta.

Tor ma'noda qo'shiq – o'zbek xalq ijodidagi janr; qo'sh qofiya bilan boshlanuvchi, asosan, 7-8 hijoli barmoq vaznidagi to'rtliklar bilan kuylanadigan, band shaklli aytim turi. Birinchi she'r to'rtligi qofiyalari a-a-a-a, a-a-v-a, a-a-v-v yoki a-a-v-s nisbatida bo'lishi mumkin. O'zbek qo'shiqlarida birinchi bandi odatda 4 she'riy misra va ularni kuylashga asos bo'lgan nisbiy tugal ohang tuzilmalari uyg'unligidan tashkil topadi. Kuy tuzilmalari soni 2-4 bo'lib, ularning o'zaro nisbatlari esa asosiy jumlaning takrorlash, o'zgartirish yoki ma'lum darajada rivojlangan yangi jumla bilan yakunlash kabi vositalardan iborat.

O'zbek qo'shiqlari, ashuladan farqli o'laroq, kichik ovoz doirasida (asosan, kvinta - seksta diapazonida) bo'lib, ba'zan doira jo'rlikida ijro etiladi. Kuychan ohangli qo'shiqlar, asosan, lirik mavzudagi namunalarda uchraydi. Boshqa qo'shiqlarda kuychanlik xususiyatiga ega cho'zimli ohanglar uchrasada, ular ko'proq qo'shiqning yakunlanishi arafasida namoyon bo'ladi. Qo'shiqlarda maxsus (alohida) naqarotlar deyarli qo'llanmasada, ba'zan kichik naqarot vazifasini kasb etuvchi takror so'zlar kelishi, shuningdek, "jon", "yor", "dodey" kabi undov-undalma iboralar ishlatilishi kuzatiladi.

XX asr o'zbek bastakorlari va, ayniqsa, kompozitorlari ijodiga mansub qo'shiqlar janr nuqtai nazaridan o'zida boshqa janrlar (lapar, yalla, ashula, terma) xususiyatlarini mujassam qilib, ma'lum o'zgarishlarga yuz tutgan. Jumladan, ularda band-naqarot tuzilmalari, jo'rnavoz cholg'ular, raqs unsurlarini ham ko'rish mumkin. O'zbek bastakorlaridan Y.Rajabiy, K.Jabborov, F.Sodiqov, T.Jalilov, G'.Toshmatov, N.Hasanov, M.Mirzayev, B.Aliyev, R.Tursunov va boshqa, kompozitorlardan T.Sodiqov, M.Burhonov, M.Leviyev, S.Yudakov, A.Otajanov, F.Nazarov, A.Nazarov, F.Alimov, Q.Komilov, bolalar uchun A.Muhamedov, Y.Shvars, Il.Akbarov, N.Norxo'jayev, A.Ergashev, A.Mansurov, estrada yo'nalishida Sh.Ramazonov, Ik.Akbarov, E.Solihov, D.Omonullayeva, A.Rasulov va boshqalar qo'shiq janrida salmoqli ijod qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Ashula", "Qo'shiq". "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" (Davlat ilmiy nashriyoti) – Toshkent, 2000-2006.
2. Akbarov I. "Musiqqa lug'ati" – Toshkent, 1997.
3. Alaviya M. "O'zbek xalq qo'shiqlari" – Toshkent, 1959.
4. Karomatov F. "O'zbek xalqi musiqqa merosi", 1-kitob (qo'shiq) – Toshkent, 1978.

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarliktuvg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa–teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278